

UDC 539.3

TEMIR YO‘L POYEZDLARNING OG‘IRLIGINI HISOBGA OLGAN HOLDA GRUNTDI TARQALADIGAN TEBRANISHLARNI ANIQLASH

Yuldashev Sharofiddin Sayfitdinovich

Namangan davlat texnika universiteti professori

Gmail: faxa.star@gmail.com

Abdujabborov Alisher Abdulhay o‘g‘li

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

Gmail: alisherabdujabborov4@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ikki xil yuk va yolovchi (aholi) tashuvchi poyezdlar harakati natijasida yuzaga kelgan seysmik to‘lqinlar va vibratsiyalar o‘rganildi. Poyezd 20 m/s tezlikda harakatlanadi. Tanlangan chegara maydoni 200 m uzunlikka ega bo‘lganligi sababli, tuproq bazasiga ta’sir qiluvchi tebranish vaqti yuk tashish to‘liq o‘tguncha davom etadi (ya’ni, harakat vaqti $t=7$ sekund). Poyezd vagonlarining og‘irligi dinamik kuch sifatida qabul qilingan. Masalani yechish uchun chekli elementlar usuli qo‘llanilgan. Maqolada noto‘g‘ri tetraedr shaklidagi chekli elementlardan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: temir yo‘l, chekli elementlar usuli, grunt, elastiklik nazariyasi, elastik to‘lqinlar, tebranish, chegara shartlari, tezlik, amplituda.

Temir yo‘l poyezdlari harakatining ta’siri, ayniqsa og‘ir yuklarni tashishda, atrof-muhitga, xususan, gruntga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Poyezdning harakati va uning og‘irligi gruntdagi tebranishlarni yuzaga keltirishi mumkin, bu esa qurilish inshootlari, infratuzilma ob’ektlari va atrofdagi muhitga nojo‘ya ta’sirlar keltirib chiqaradi. Tebranishlar, shuningdek, transportning xavfsizligini va poyezdlarning ishlash barqarorligini ham ta’sir qilishi mumkin. Shu sababli, temir yo‘l poyezdlarining og‘irligini va harakat tezligini hisobga olgan holda, ularning yer yuzasida tarqaladigan tebranishlarini tahlil qilish juda muhimdir.

Tebranuvchi harakatlarni o‘rganish nafaqat temir yo‘l infratuzilmasi, balki atrof-muhitni himoya qilish nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Poyezdning har bir harakati yerning yuqori qatlamlarida tebranishlarni keltirib chiqaradi, bu esa uzoq muddatda yer yuzasidagi tuzilmalarga zarar yetkazishi mumkin. Tebranishlarning intensivligi, chastotasi va tarqalish xususiyatlari poyezdning og‘irligi, yo‘lning tuzilishi, va poyezdning harakatlanish tezligiga bog‘liq.

Ushbu bo‘limda, temir yo‘l poyezdlarining og‘irligining gruntdagi tebranishlarga ta’siri o‘rganilgan. Bu sohada amalga oshirilgan tadqiqotlar yordamida [41], gruntdagi tebranishlarni o‘rganish, poyezdlarning ishlash sharoitlarini optimallashtirish, barqarorlikni ta’minlash va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish maqsad qilingan.

Yuqoridagi xulosalarga asosan, O'zbekiston Talgo-250 aholi tashuvchi poyezd hamda yuk tashuvchi poyezdlarning 20 m/s tezlikda harakatlanishi natijasida grunt-da hosil bo'ladigan elastik to'liqlarning uch o'lchovli fazoda tarqalish masalasini ko'rib chiqamiz.

Ko'rib chiqilayotgan masalada ikki xil poyezdning harakati natijasida tuproqdagi elastik to'liq tarqalish darajalari aniqlanadi. Tuproq asosi eni 80 m, uzunligi 200 m va chuqurligi 40 m bo'lgan grunt sohasi model sifatida olingan. Masalada yer osti suvlarining yer yuzasidan 20 m chuqurlikdagi ta'siri ham hisobga olingan. (2-rasm) Grunt turini tanlashda 3-jadvalda keltirilgan grunt xususiyatlari tanlanlab olingan.

Temir yo'l infratuzilmasi uchun qoplamaning shakllantirishda temir yo'llarini qurish normalaridan kelib chiqqan holdagi chizma ishlatilgan (1-rasm).

Poyezd g'ildiraklari orqali o'tadigan dinamik yuklar temir yo'l qoplamasiga ta'sir qiladi deb qaraladi. Materialning fizik-mexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda tuproqlarda olingan tugunlarning x, y, z o'qlari bo'yicha to'liq tarqalish tezligi, tezlanishi va ko'chishlarini aniqlaymiz va solishtiramiz. Bu masalada cheksiz yarim fazoni chekli parallelopiped bilan almashtiramiz. Shu bilan birga, muhitning davomi tashlanadigan parallelopipedning yuzlaridagi shartlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 - formulalarga asosan qo'yiladi.

Poyezd g'ildiraklari orqali o'tadigan dinamik yuklar temir yo'l qoplamasiga ta'sir qiladi deb qaraladi. Materialning fizik-mexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda tuproqlarda olingan tugunlarning Z o'qi bo'yicha ko'chishini aniqlaymiz. Bu masalada cheksiz yarim fazoni chekli parallelopiped bilan almashtiramiz. Shu bilan birga, muhitning davomi tashlanadigan parallelopipedning yuzlarida shartlar o'rnatiladi.

1-Rasm. Temir yo'lni va poyezd massalarini dinamik yuk sifatida loyihalash.

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= a\rho V_p \dot{u} \\ \tau_{yz} &= b\rho V_s \dot{u} \\ \tau_{zy} &= b\rho V_s \dot{w} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \sigma_y &= a\rho V_p \dot{v} \\ \tau_{xz} &= b\rho V_s \dot{w} \\ \tau_{zx} &= b\rho V_s \dot{u} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \sigma_z &= a\rho V_p \dot{w} \\ \tau_{xy} &= b\rho V_s \dot{u} \\ \tau_{yx} &= b\rho V_s \dot{v} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Kinematik munosabatni quyidagicha shakllantirish mumkin:

$$\epsilon = Lu \quad (2)$$

L^T transpozitsiya hisoblanadi sifatida aniqlanadigan differentsial operator

$$L^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Muammoni hal qilish uchun biz chekli elementlar usulidan foydalanamiz. Muammoni hal qilish maydonining cheklovchi dinamik modeli 3-rasmda ko'rsatilgan.

Dinamik yuk ta'sirida hajmning harakatlanish vaqtiga bog'liq bo'lgan asosiy tenglama quyidagicha ifodalanadi:

$$M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = F, \quad (4)$$

bu yerda M – massa matritsasi, u – siljish vektori, C – damping matritsasi, bu ham chegara shartlarini hisobga oladi, K – qattqlik matritsasi, F – yuk vektori. Siqilish u , tezlik \dot{u} va tezlanish \ddot{u} vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin.

Bu yerda nazariya chiziqli elastiklik asoslarida tasvirlangan. Biroq, printsiptial jihatdan, barcha modellar dinamik tahlil uchun ishlatilishi mumkin. Tuproqning holati ham quritilishi mumkin, ham quritilmaydi. (O'rganish maydonchalarida ma'lumot olish uchun er osti suvlari darajasi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin.) Plaxis 3 D dasturida siz suv sathining mavjudligi va suvning yo'qligi bilan bog'liq muammolarni hal qilishingiz mumkin.

M matritsasi materiallarning massasini (tuproq + suv + har qanday tuzilmani) hisobga oladi.

Dinamikaning sonli tasvirida vaqt integrasiyasining shakllanishi hisoblash jarayonining barqarorligi va aniqligida muhim omil hisoblanadi. Nyumarkning raqamli integratsiya sxemasi qo'llaniladi.

Tuproq va materialning xususiyatlari 3-jadvalda ko'rsatilgan.

Bu masalada ikki xil grunt turi tanlab olingan. Ularning xususiyatlari quyidagi jadvaldagi keltirilgan.

3 - jadval.

Grunt turi va xususiyatlari	Qumoq-Loyli- (suglinok) gruntlar [och jigarrang rangdagi, namligi past, o'rtacha-qattiq plastik konsistensiyaga ega gruntlar]	Shag'al-gruntlar [10% dan 20% gacha bo'lgan toshlar, qum aralashmali, o'rtacha zichlikdagi toshlar]
№	1	2
Qo'llanilgan model turi	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb
Quruq holatdagi zichlik - γ_{unsat} [kN/m³]	14,9	19,5
Suvga toyingan holdagi zichlik - γ_{sat} [kN/m³]	17,5	20,5
Deformatsiya moduli- E_d [kN/m²]		
-tabiiy namlikda	8,0	55

-suvga to'yinganda	4,7	50
Ichki ishqalanish burchagi – φ [°]	25	38
Kengayish burchagi – ψ [°]	4	14
Yopishqoqligi - c_{ref} [kN/m ²]	14,0	-
Elastiklik moduli - E [kN/m ²]	55	100
Puasson koeffitsienti - ν	0,3	0,25

Muammoni hal qilish uchun biz chekli elementlar usulidan foydalanamiz. Muammoni hal qilish maydonining cheklovchi dinamik modeli 3 - a va b -rasmda ko'rsatilgan.

2-rasm. Tanlangan modelning chekli dinamik modeli.

Natijalar:

5 - rasm. Temir yo'l poyezdining tanlangan model bo'yicha harakatlanishidan hosil bo'lgan elastik to'lqin tebranishlarining korinishi.

$x=10; y=100; z=0$

6 - rasm. Temir yo'l poyezdining tanlangan model bo'yicha harakatlanishidan hosil bo'lgan elastik to'lqin tarqalishining $[x=20 m, y=100 m, z=0 m]$ tugunlaridagi ko'chish grafi.

7 - rasm. Temir yo'l poyezdining tanlangan model bo'yicha harakatlanishidan hosil bo'lgan tugunlari $[x=20 m, y=100 m, z=0 m]$ dagi elastik to'lqin tarqalish grafi.

No	To'lqin tarqalish tezligi	Aholi poyezdi V_x [mm/s]	Yuk poyezdi V_x [mm/s]	Farqi
1	Maximal	11,62	29,21	60,22%
2	Minimal	-16,54	-32,22	48,67%

Xulosa. Ushbu tadqiqot doirasida ikki xil turdagi poyezdlar — yuk va yo'lovchi (aholi) poyezdlarining harakati natijasida yuzaga keladigan seysmik to'liqlar va yer tebranishlarining xarakteristik xususiyatlari o'rganildi. Simulyatsiya va tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, har ikki poyezd turi tomonidan hosil qilinadigan yer tebranishlari amplituda, tarqalish tezligi va chastota diapazoni jihatidan sezilarli darajada farq qiladi. Ayniqsa, yuk poyezdlarining og'irligi va tuzilmasi ulardan hosil bo'ladigan tebranishlarning sirt to'liqlari orqali tuproq qatlamlarida yuqori intensivlikda tarqalishiga olib keladi.

Aniqlanishicha, yuk poyezdlari harakati natijasida yuzaga kelgan to'liqlarning tarqalish tezligi yo'lovchi poyezdlar tomonidan hosil qilingan to'liqlarga nisbatan 60 foizgacha yuqori bo'lishi mumkin. Bu esa yuk poyezdlarining atrofdagi infratuzilmalarga ta'siri ancha kuchliroq ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, yer tebranishlari intensivligi poyezd harakatining tezligi, yo'l strukturasi qattiqligi, er osti qatlamlarining geotexnik xususiyatlari va poyezdning o'zi bilan bog'liq og'irlik kabi omillarga bevosita bog'liq ekanini kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tezyurar va og'ir yuk poyezdlarining tuproqqa ko'rsatadigan dinamik ta'siri atrof-muhitni muhofaza qilish, shaharsozlikni rejalashtirish hamda transport infratuzilmasini loyihalashda alohida e'tibor talab qiluvchi omil hisoblanadi. Yer tebranishlari va ularning ta'sirini yumshatish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish, ayniqsa, temir yo'l liniyalariga yaqin joylashgan aholi punktlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelgusida bu boradagi tadqiqotlar chuqurroq modellashtirish, real maydon o'lchovlari va yangi qurilish materiallarining vibratsiyaga qarshi samaradorligini baholash orqali yanada rivojlantirilishi mumkin. Shu bilan birga, ekologik xavfsizlik va inson salomatligini ta'minlash maqsadida zamonaviy vibratsiya yutuvchi texnologiyalarni amaliyotga tadbiiq etish zarurati ham ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] *Ilyichev V.A., Matkarimov P.J., Yuldashev Sh.S.* Passiv tebranish izolyatsiyasi bilan bir jinsli bo'lmagan tekis tizimning majburiy tebranishlarini tekshirish // Poydevorlar, poydevorlar va tuproq mexanikasi. - 1999. - yo'q. 2.
- [2] *Tompson JJ, Jiang J, K MGR, Hussein M.F.M., Dijkmans A., Coulier P., Degrand G., Lombert G.* Zaminni mustahkamlash bilan temir yo'ldan kelib chiqadigan tebranishlarni kamaytirish. Tuproq dinamikasi va seysmik qidiruv, 2015; 79:89-103.
- [3] *Tsitovich N.A.* Tuproq mexanikasi [Matn] / N. A., Tsytovich. - M.: Vyssh.shk., 1983. - 288 b.
- [4] *Ter-Martirosyan Z.G.* Tuproq mexanikasi [Matn] / Z.G.Ter-Martirosyan. - M.: DIA nashriyoti, 2005. - 488 b.
- [5] *Yo'ldoshev S. _ S ., Boytemirov M. _* Temir yo'lning joylashuv darajasining poezdlar harakatidan to'liqlarning tarqalish darajasiga ta'siri // Nazariy va amaliy. fan . - 2020. - yo'q. 5. - S. 140-143.
- [6] *Ilyichev V.A., Yuldashev Sh.S., Saidov S.M.* Temir yo'lning joylashishiga qarab poezdlarning o'tishi paytida tebranishning tarqalishini o'rganish // Poydevorlar, poydevorlar va tuproq mexanikasi. - 1999. - yo'q. 2. - S. 12-13.
- [7] *Yo'ldoshev Sh.S. va boshqalar* Temir yo'l balandligining poezdlar harakatidan kelib chiqadigan er tebranishlari darajasiga ta'siri // Hozirgi zamonning ilmiy bilimlari. - 2018. - yo'q. 10. - S. 55-57.

- [8] *Ilichev VA, Yo'ldoshev S.S., Saidov SM.* Poezdlardan tebranishning yo'l holatiga nisbatan tarqalishi //Tuproq mexanikasi va poydevor muhandisligi. - 1999. - T. 36. - Yo'q. 2. - S. 55-56.
- [9] *Yuldashev Sh.S., Saidov S.M., Nabiev M.Ya.* Temir yo'l poezdlari harakatidan kelib chiqadigan tuproqlarda tebranishlarning tarqalishi // Yosh olim. – 2015. – yo'q. 11. - S. 481-483.
- [10] *Ilyichev V.A., Yuldashev Sh.S.* Temir yo'l poezdlari harakatidan er tebranishlarini bashorat qilish usuli // Seysmik chidamli qurilish. Qurilish xavfsizligi. - 2006. - yo'q. 1. - S. 3-8.
- [11] Бойтемиров М.Б., Исабоев Ш.С. “To analyze which location the barrier applied to reduce the vibration waves generated from railway trains will be more effective if they are designed” EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5, Issue: 10, October 2020
- [12] Юлдашев Ш.С., Бойтемиров М.Б. “Темир йўл поездларидан ҳосил бўлган вибрацияни камайтиришнинг бир усули ҳақида”. Илмий-техника журнали. ФарПИ. 2020. Том 24. спец. вып. № 2. ФАРФОНА – 2020, 166-170 б.